

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ ДӘУІРІНДЕ ҚАЗАҚТАРДЫҢ ӘСКЕРИ-СПОРТТЫҚ ОЙЫНДАРЫ

КАЛИСИНА СВЕТЛАНА БЕРДИБЕКОВНА
КЕМАЛОВ АЙДОС БЕРІКБЕКҰЛЫ,
АБИЛКАСИМОВ ЖАРАС ЯКУПОВИЧ

Дене тәрбиесі оқытушылары

ШЖК «Кеңес Одағының Батыры Мәншүк Мәметова атындағы
Ақтөбе Жоғары медициналық колледжі»МҚК

Аннотация: Мақалада көшпенділер арасында бүгінгі күнге дейін сақталған әскери спорттың кейбір қырлары қысқаша баяндалады.

Кілт сөздер: Қазақ мәдениеті, бәйге, садақ, ату, күрес, шайқас.

Қазақ хандығы құрылғанға дейін, XV ғасырдың ортасында, Дешті Қыпшақ даласының көшпенділері арасында әскери өнерге барынша жақындатылған ерекше спорттық ойындар болды. Мұндай ойындардың қалыптасуына көшпелі мал шаруашылығының өмір салты, көршілес халықтармен және мемлекеттермен жиі қақтығыстар ықпал етті. Бүгінгі күнге дейін даланың дәстүрлері мен ережелерімен бірге қазақ рулары мен тайпаларының әскери сипаттағы түрлі спорттық ойындары сақталды. Оларға аламан бәйге, садақ ату, күрес секілді сайыстар жатады.

Көшпелі өмір салтына негізделген қазақ мәдениеті жылқысыз елестету мүмкін емес еді. Қоғамның дамуымен бірге ат спорты ойындары да қалыптасты. Олар күштілік, ептілік және шабандоздық шеберлікті шыңдауға көмектесіп қана қоймай, халықтың рухани бірлігін нығайтудың әдісі де болды. Кейбір ат спорты ойындары терең өткен шақтан бастау алады, ол кезде олардың мәні тұрмыстық және әскери сипатта болған. Мысалы, бәйгенің бір түрі — аламан бәйге. Бұл туралы Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасында баяндалады. Ол қазақ хандығы дәуіріндегі көне аңыздың жаңғырығы болып табылады. Басқа ат ойындары мерекелік көңіл көтеру мақсатында ғана пайда болған.

«Аламан бәйге». Бұл ұзақ қашықтыққа шабатын жарыс. Қазақ көшпенділерінің мәдениеті ұзақ және алыс көштерге дайын болуды талап етті, сол үшін күшті әрі төзімді жылқыларды өсіру керек болды. Аламан бәйге – бұл 30, 50 тіпті 100 шақырымға созылатын жарыс. Мұнда шабандоз бен аттың да төзімділігі сынға түсті. Кейде жылқылар артық жүктемеден өліп, немесе әлсіреп құлайтын. Ұзақ және өте ұзақ қашықтықтағы жарыстар табиғи кедергілерге толы жерлерде өтті. Мұнда шабандоздың тактикалық және стратегиялық шеберлігі үлкен рөл атқарды. Көп жағдайда жеңісті тек жүйрік ат емес, жарысты дұрыс ұйымдастыра білген, жағдайды тез бағалаған және аттың күшін қашықтық бойына дұрыс бөліп, жақсы дайындықпен келген шабандоз жеңіп алатын. Мұндай жарыстар мен жаттығулар қазақ сарбаздарының болашақта түрлі жаулармен шайқаста төзімділігін арттырған.

«Бәйге». Қазақ халқының ең танымал және кең таралған ат спорты түрлерінің бірі – қысқа және орташа қашықтықтарға жарысу. Бұл 7-ден 16 шақырымға дейінгі қашықтықтарға шапқан жарыс. Аламан бәйгеден айырмашылығы – қашықтықтың қысқалығы. Мұнда аттың жүйріктігі мен жылдамдығы үлкен рөл атқарды. Ол әсіресе жеңілген жауды қуып жетуде маңызды болды.

«Жамбы ату» (Садақ ату). Садақ ату – Қазақ хандығы дәуірінде кең таралған спорт түрлерінің бірі. Бұл сайыстың тамыры қазіргі Қазақстан аумағында өмір сүрген сақ-массагет тайпалары дәуіріне тереңдеп кетеді. Садақ ату өнері ғұндар (протоқазақтар) арасында жоғары деңгейге жеткен. Олар әскери шеберлікті бірінші Еуразиялық империяны құру жолында маңызды фактор ретінде қарастырған. Қазақтар арасында көптеген мергендер болған, себебі дәлдік, күш, ептілік және батылдық нағыз жігіттің ажырамас қасиеттері деп саналған. Мергендік шайқастарда маңызды рөл атқарған. Садақ атудың бірнеше түрі болған: жерде

тұрып ату, ат үстінде отырып ату және ат шауып келе жатқанда ату. Соңғы уақытта жерде тұрып ату түрі кең таралған. Ату нысанасы ретінде «жамбы» (күміс диск) пайдаланылды. Ол жіңішке арқанға (жылқының қылынан жасалған) жоғары бағанға байланатын. Нысананы дәл көздеп ату сирек мергендердің ғана қолынан келетін. Нысанаға дәл тиіп, дискіні түсіру үшін арқанды кесу әдісі ең тиімді деп саналған.

«Жаяу жарыс». Кейде шайқастарда шабандоздар атынан айрылып, жаяу қалатын. Кейбір қақтығыстарда, әсіресе қорғаныста, қазақтар жаяу шайқасқан. Мұндай жағдайларда сарбаздың жеке төзімділігі мен жылдамдығы маңызды болды. Осы себепті қазақ жігіттері бейімделу үшін табиғи кедергілермен жүгіріс (кросс) түрінде жаттыққан. Бұл қазіргі кросстан аса ерекшеленбейді.

«Сайыс». Сайыс – найзалармен атты жауынгерлер арасындағы жекпе-жек. Бұл ежелгі әскери ойын тек ірі мерекелерде ғана өткізілетін. Жекпе-жекке әр түрлі рулардан немесе көршілес халықтар арасынан, мысалы, қазақтар мен қырғыздар арасынан, жауынгерлер шақырылған. Қатысушылар қажетті жабдықтармен жабдықталып, ұшында доғал ұшы бар ұзын ағаш найзалармен қаруланған. Мақсат – қарсыласты аттан түсіру немесе оны жекпе-жекте жалғастыра алмайтындай соққы жасау. Кейде өлімге әкелетін жағдайлар болған, ал шектен шыққан эмоциялар рулар арасындағы қақтығыстарға әкелген. Бұл ойын ортағасырлық Батыс Еуропа рыцарларының балладалар мен «рыцарлық романдарда» сипатталған турнирлеріне ұқсас.

«Аударыспақ». Аударыспақ – қазақ халқының ат үстінде күресу түрі. Бұл сайыста қарсыласты ұстап, аттан құлату немесе өзіне тартып түсіру қажет. Ойын ерте заманда пайда болған және жауынгерлер үшін тамаша жаттығу болған. Ол күрес дағдыларын ғана емес, атқа сенімді отыруды да үйреткен. Бұрындары аударыспақ балалар арасында серке, бұзау және лақтармен өткізілген. Ат таңдауда арнайы мамандар болған. Оларға күшті және епті аттарды анықтау шеберлігі тән болған. Аударыспаққа тек дене күші, шеберлігі, шыдамдылығы және атпен жақсы басқару дағдысы бар ер адамдар ғана қатысқан. Әдетте, мұндай шеберлер жарысқа бүкіл ауыл немесе ру атынан шыққан.

«Қазақша күрес». Қазақша күрес – қазақ халқы арасында кең таралған және Орталық Азияның басқа халықтарында да кездесетін күрес түрі. Оның бастапқыда жақын шайқастарда қолданылған ептілік қажеттілігінен пайда болғаны анық. Қазақша күрес барлық мерекелерде белгілі балуандар арасында өткізілген. Күресушілер әртүрлі әдістерді, соның ішінде аяқтан шалу, шалқып тарту және айналу әдістерін қолданған. Қазақша күрестің ерекшелігі – жерде күресудің болмауы және тек белдік арқылы тұрып күресу.

Жоғарыда аталған қазақтардың әскери-спорттық ойындары көшпелі халықтың бай мәдени-рухани мұрасының бір бөлігі болып табылады және бүгінгі күнге дейін жалғасын тауып келеді.

ӘДЕБИЕТ:

1. Ильяс Жансугуров - поэма Кулагер. <https://laro.kz/>
2. «Казахи»-Алматы:Казахстан,1995г.
3. Казахская ССР, краткая энциклопедия. Том3. с-457. , Алматы, 1989г.